

R14. CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA E HIDROGEOLÓGICA RAMSAR PRELIMINAR DE DOS HUMEDALES ENTRE MÁNCORA Y TALARA

Cerpa, Luis¹; Ng, Wai²; Morales, María¹; Aritomi, Emiko³ y Herrera, José¹

¹Programa de Geología Marina, Dirección de geología Regional, INGEMMET.

²Programa de Hidrogeología, Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico, INGEMMET.

³Programa Regional de Manejo Integrado de los Recursos de la Zona Marina-Costera de Piura, Gobierno Regional de Piura.

Email: lcerpa@ingemmet.gob.pe

Los estudios geológicos e hidrogeológicos de humedales son poco desarrollados a nivel mundial, más aún en el territorio peruano. Los mayores avances se realizaron en España y otros países resaltando la importancia del conocimiento del medio físico y su funcionamiento. Uno de los avances más importantes es La convención RAMSAR, que versa sobre la importancia científica y conservacionista de los humedales, así como la importancia de estos ecosistemas a nivel Internacional. Esta organización nos ofrece el marco para la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. En ese contexto, recientemente la RAMSAR ha reconocido 13 sectores en el Perú dentro de la “Lista de Humedales de Importancia Internacional” (16 de diciembre del 2016), con un total de 6 784 042 ha. Recientemente el INGEMMET a través de sus programas de investigación se encuentra realizando la caracterización geológica-geomorfológica entre Máncora y Talara. En este marco se reconocieron los humedales de: Quebrada Seca, Máncora, Vichayito y Talara. De estos se escogieron los humedales de Vichayito y Talara, en las coordenadas aproximadas 487612E/9541410N, y 470068E/9500266N respectivamente. La caracterización preliminar se realizó en base al criterio de RAMSAR (2010). El humedal de Vichayito se encuentra en depósitos aluviales y marinos, geológicamente próximo a las formaciones Chira y Verdum conformado por conglomerados y areniscas. El humedal de Talara también se ubica en depósitos aluviales, y próximo a ellos existen afloramientos de areniscas y lutitas, pertenecientes a las formaciones Verdum, Salinas y Talara. Ambos humedales tienen en común pertenecer a un acuífero regional costero, donde los niveles de depósitos aluviales y marinos constituyen un medio poroso, debido principalmente a la presencia de arenas y gravas arenosas. En general estos son acuíferos libres, sin embargo, en algunos sectores deben actuar como acuíferos confinados, siendo así muy importante su investigación y caracterización geológica-hidrogeológica para reconocer todas las componentes del sistema. De las observaciones preliminares, estos humedales se forman debido a que el agua subterránea choca con la interfaz, lo cual facilita su preservación. Su alimentación es de avenidas extraordinarias o temporales, aunque no se descarta una alimentación de agua subterránea; mientras que las salidas del sistema son evaporación del humedal y eventualmente desagüe al mar. Por otro lado, de acuerdo a la clasificación de tipos de humedales RAMSAR se puede clasificar como un “humedal de laguna costera de agua dulce (k)” por su proximidad al litoral. De acuerdo a la clasificación genética-geológica (Durán et al, 2005 y 2009), este humedal es del tipo Laguna costera por dinámica fluvial.

Palabras clave: Caracterización geológica, Hidrogeología, Humedal, Ramsar

Financiamiento: Programa de Geología Marina y Antártida. Dirección de Geología Regional. INGEMMET.

[Volver a Contenido](#)